

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVIII _ nr. 2

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2022

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reesponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu

Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kașuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Ștefan cel Mare si Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*

Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*

All the papers to be published will be reviewed by experts according the *double blind peer-review* model

© IPC, 2022

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Valery Manko (<i>Kiev</i>), Guram Chkhatarashvili (<i>Batumi</i>) Kvirike: The Early Holocene Site in Western Georgia	5
Kyrylo Gorbenko, Oleksandr Trygub (<i>Mykolaiv</i>) History of Exploration of Final Bronze Age Fortified Settlement (Hillfort) 'Dykyi Sad' (Mykolaiv, Ukraine)	17
Николай Николаев, Лилия Цыганенко (<i>Измаил</i>) Судебное магическое заклятие из Ольвии с «подписью автора»	35
Людмила Носова, Игорь Бруяко (<i>Одесса</i>) Римский период в истории археологического памятника у с. Орловка по данным нумизматики (монетные находки 2017-2018 гг.)	43
Сергей Скорый, Роман Зимовец (<i>Киев</i>), Алексей Орлик (<i>Кропивницкий</i>) Об «умерщвлении» предметов на тризне скифских курганов (по материалам Орликовой Могилы)	58

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Serghei Agulnikov (<i>Chișinău</i>) Complexe ale epocii bronzului târziu din situl Căplani I- <i>La Yurt</i> din nord-estul stepei Bugeacului	70
Natalia Mateevici (<i>Chișinău</i>), Nicolaie Alexandru, Robert Constantin, Mihai Ionescu (<i>Mangalia/Callatis</i>) Un lot nou de ștampile de amfore grecești descoperite la Callatis	90

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (<i>Chișinău/Aix-en-Provence</i>) Determination of the Paleolithic reindeer sex applying the K-means algorithm to frontal bones with pedicles	101
Lavinia Maria Brândușan, Xenia Pop (<i>Satu Mare</i>) Studiu interdisciplinar efectuat asupra materialului ceramic și arheozoologic provenit din situl nr.6 de pe varianta de ocolire a municipiului Satu Mare	107
Nicoleta Vornicu (<i>Iași</i>), Gheorghe Postică, Ludmila Bacumenco-Pîrnău (<i>Chișinău</i>), Cristina Bibire (<i>Iași</i>) Cercetarea mortarelor descoperite în situl medieval de la Orheiul Vechi prin metode nedestructive	124

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Gheorghe Postică , <i>Așezarea medievală timpurie de la Păhărnicești – „Petruca” din Codrii Orheiului</i> , Editura Pontos, Chișinău, 2021, 163 p. ISBN 978-9975-72-602-3 (Ludmila Bacumenco-Pîrnău, <i>Chișinău/Iași</i>)	140
---	-----

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	142
INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A <i>REVISTEI ARHEOLOGICE</i>	143
ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ <i>АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА</i>	144
INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE <i>ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE</i>	145

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Serghei Agulnikov

Complexe ale epocii bronzului târziu din situl Căplani I-*La Yurt* din nord-estul stepei Bugeacului

Key words: dwelling, sanctuary, pottery, bones.

Cuvinte cheie: locuință, sanctuar, ceramică, oase.

Ключевые слова: землянка, святилище, керамика, кости.

Serghei Agulnikov

Late Bronze Age complexes of the Căplani I-*La Yurt* settlement in the North-East of the Budjak steppe

In 2008, one team of the Center for Archeology of the Academy of Sciences of Moldova carried out archaeological research approximately the village Căplani; Ștefan-Vodă district, of the Republic of Moldova, in the North-Eastern part of the Budjak steppe. This point is located on the right bank of the Lower Dniester. The local toponym is *La Yurt*. The purpose of the expedition was to protect the study of archeological monuments located in the reconstruction zone of an artificial pond-reservoir and objects partially destroyed because of plantation plowing. The area of the settlement *La Yurt* was 250×500m. Because of archaeological excavations, a residential building and a sanctuary of the late Bronze Age were investigated. The shape and design features of the dwelling, investigated at the settlement of Căplani I-*La Yurt* have analogies with the dugouts of the late Sabatinovka-early Belozerka culture of the North-Western Black Sea region. The excavation materials date back to the XIIIth-XIIth centuries BC. In addition to excavations of a residential building, a sanctuary was explored, which was a stone-earth structure 0.85 m high, 12.5 m in diameter. According to the design features, the number and composition of the offerings found under the backfill, this structure is most likely a stone analogue of ash pans. Details such as the use of fire, the presence of a large amount of various ceramics, human bones, and animal bones indirectly coincide with the composition of artifacts usually located under the mounds of ash pans of the Noua-Sabatinovka-Coslodjeni cultural massif. At the same time, in the ceramic complex there are features inherent both in the culture of Sabatinovka and in the culture of Belozerka and Early Hallstatt.

Serghei Agulnikov

Complexe ale epocii bronzului târziu din situl Căplani I-*La Yurt* din nord-estul stepei Bugeacului

În anul 2008, echipa de cercetare a Centrului de Arheologie al Academiei de Științe a Moldovei a efectuat cercetări arheologice în vecinătatea satului Căplani, raionul Ștefan-Vodă, Republica Moldova, în partea de nord-est a stepei Bugeacului. Acest punct este situat pe malul drept al Nistrului de Jos. Toponimul așezării este *La Yurt*. Scopul cercetării a fost protejarea monumentelor arheologice situate în zona de reconstrucție a unui lac de acumulare artificial, precum și a obiectivelor parțial distruse din cauza arăturii la adâncime. Suprafața așezării Căplani I-*La Yurt* era de 250×500 m. În urma săpăturilor arheologice, au fost investigate o locuință și un sanctuar de la sfârșitul epocii bronzului. Forma și trăsăturile de design ale construcției investigate au analogii cu locuințele de tip bordei din cultura Sabatinovka târzie-Belozerka timpurie din regiunea nord-pontică. Materialele arheologice datează din secolele XIII-XII î.Chr. Pe lângă săpăturile acesteia, a fost explorat un sanctuar, care prezenta o structură de piatră-pământ cu înălțimea de 0,85 m și diametrul de 12,5 m. Conform particularităților constructive reprezintă o analogie de piatră al cenușărelor. Detalii precum folosirea focului, prezența unei cantități mari de diverse fragmente ceramice, oase umane și oase de animale coincid indirect cu compoziția artefactelor aflate de obicei sub movilele de cenușă din masivul cultural Noua-Sabatinovka-Coslojeni. În același timp, în complexul ceramic există caracteristici inerente atât culturii Sabatinovka, cât și culturii Belozerka și a Hallstatt-ului timpuriu.

Сергей Агульников

Комплексы позднего бронзового века поселения Кэплань I-*Ла Юрт* в Северо-Восточном Буджаке

В 2008 г. экспедиция Центра Археологии Академии Наук Молдовы провела археологические исследования в окрестностях с. Кэплань, р-н Штефан-Водэ Республики Молдова, в северо-восточной части Буджакской степи. Данный пункт находится в правобережье Нижнего Днестра. Целью работы экспедиции являлись охранные исследования памятников археологии, находящихся в зоне реконструкции искусственного пруда-водохранилища и объектов, частично разрушенных в результате плантажной вспашки. Площадь, поселения Кэплань I-*Ла Юрт* составляла 250×500м. В резуль-

tate arheologicești rascopek были исследованы жилое сооружение и святилище позднего Бронзового века. Форма и конструктивные особенности жилища, исследованного на поселении Кэпланы-Ла Юрт имеют аналогии с землянками поздней Сабатиновской-ранней Белозерской культуры Северо-Западного Причерноморья. Материалы раскопок датируются в пределах XIII-XII вв. до н.э. Кроме раскопок жилого сооружения было исследовано святилище, представлявшее собой каменно-грунтовое сооружение высотой 0,85 м, диаметром 12,5 м. По конструктивным особенностям, количеству и составу приношений, обнаруженных под закладкой, данное сооружение, скорее всего, является каменным аналогом зольников. Такие детали как применение огня, наличие большого количества разнообразной керамики, орудий из камня и кости, человеческих костей, костей животных совпадают косвенным образом с составом артефактов, обычно находящихся под насыпями зольников культурного массива Ноуа-Сабатиновка-Кослоджень. Вместе с тем, в керамическом комплексе присутствуют черты присущие как культуре Сабатиновка, так и культуре Белозерка и Раннего Гальштата.

În anul 2008, echipa de cercetare a Centrului de Arheologie din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural a Academiei de Științe a Moldovei a efectuat cercetări arheologice în vecinătatea satului Căplani, raionul Stefan-Vodă, Republica Moldova, în partea de nord-est a stepei Bugeacului (fig. 1; fig. 4.). La rândul său, acest punct este situat pe malul drept al Nistrului de Jos (fig. 2). Numele local al zonei este *La Yurt*. Scopul cercetării a fost efectuarea săpăturilor de salvare și protejarea monumentelor arheologice situate în zona de reconstrucție a unui lac de acumulare artificială a apei, precum și a obiectivelor parțial distruse din cauza arăturii la adâncime [Aguł'nikov et all. 2009, 5-13].

Localizarea sitului

Așezarea Căplani I-*La Yurt* este situată la 2 km spre nord-vest de marginea satului pe un promontoriu cu pante line, format de confluența a două pâraie – Satului și Căplani (fig. 3). Foarte probabil anume aceasta este așezarea descoperită de către A.I. Meliukova în anul 1959, publicată ulterior în catalogul monumentelor epocii bronzului din RSSM [Dergachev 1973, 104]. Situl se află în locul numit de către localnici *La Yurt*. În prezent, marginea promontoriului este afectată ca rezultat al inundațiilor și al lucrărilor hidrotehnice. În secțiunea rupturii malului s-a descoperit conturul unei locuințe adâncite datată în perioada epocii bronzului târziu (fig. 6). La suprafață, precum și în zona surpăturilor au fost colectate fragmente ceramice din epoca bronzului târziu, din primele secole ale erei noi – cultura Sântana de Mureș-Cerneckov și din perioada evului mediu târziu. Au fost descoperite unelte de piatră – râșnițe și pisăloage (fig. 9). Pe suprafața arată a așezării erau multe oase de animale domestice – vite mari cornute și ovicaprine. Suprafața de pe care

Fig. 1. Amplasarea geografică a așezării Căplani I-*La Yurt*.

Fig. 1 Geographical location of the settlement Căplani I-*La Yurt*.

s-au colectat materiale ale epocii bronzului târziu era de 250×500 m. În scopul salvării construcțiilor surprinse în surpăturile malului iazului ce se distrugea treptat au fost întreprinse investigații de salvare.

Cercetările de salvare

Secțiunea I (fig. 4) a fost trasat în zona rupturii malului unde era conturul construcției adâncite, având o suprafață de 120 m.p. (fig. 5) [Pasha et all. 2009, 124-129].

Fig. 2. Monumentele arheologice din microzona satului Căplani, raionul Ștefan Vodă.

Fig. 2. Archaeological monuments in the microzone of Căplani village, Ștefan Vodă district.

Suprafața actuală de călcare era înțelinită, dar după spusele localnicilor se ara periodic pentru diverse culturi agricole. Nivelul superior reprezenta un strat de humus gros de 0,25-3,0 m. Următorul strat era format din cernozem compact de culoare neagră-cafenie cu grosimea de 0,4-0,45 m. La adâncimea de 0,5-0,6 m stratul de cernozem treptat trece în pământ argilo-nisipos de culoare cenușiu-maronie cu grosimea de până la 0,3-0,35 m. La adâncimea de 0,8-0,95 m ultimul treptat în lutul viu de culoare maronie deschisă cu tendințe spre galben-cenușiu. Stratul de cultură a fost fixat la nivelul depunerii cernozemului, unde s-au găsit fragmente ceramice, oase de animale și pietre calcaroase dispartate.

Construcția 1 a fost fixată în carourile 2-3 și prezenta o groapă având în plan o formă rotun-

dă cu diametrul de 0,7 m și adâncimea de 0,65 m (fig. 7, 8). În umplutură și pe fundul gropii s-au găsit 7 fragmente de ceramică modelate cu mâna, majoritatea provenite de la pereți neornamentați, cu suprafața prelucrată grosolan și culoarea cafeniu-închisă sau cenușiu-închisă. S-au mai găsit oase de animale (coaste fragmentate de vite mari cornute) și pietre calcaroase mici, parțial arse.

Construcția 2 a fost fixată în caroul 1, la adâncimea de 0,75 m. Prezenta o adâncitură de formă oval alungită, orientată pe axa nord-sud cu o mică deviere spre est. Dimensiunile: 0,5×0,3 m, adâncimea – 0,25 m de la nivelul fixării (fig. 7, 7). În umplutura și pe fundul acesteia se întâlneau cărbuni mici.

Construcția 3 a fost cercetată în carourile 1A-1B, la adâncimea de 0,9 m. Prezenta o adâncitură de formă oval alungită, orientată pe axa nord-vest – sud-est. Dimensiunile: 1,55×0,4 m, oarecum se îngusta spre marginea de nord-vest, atingând lățimea de 0,28 m. Adâncimea – 0,3 m de la nivelul fixării (fig. 7, 3). În umplutură și pe fundul acesteia se întâlneau cărbuni mici, cenușă și pietre mici arse.

Fundul gropii este parțial ars.

Construcția 4 a fost dezvelită în carourile 2C-3C, la adâncimea de 0,88 m. Prezenta o adâncitură de formă oval alungită, orientată pe axa vest-nord-vest – est-sud-est. Dimensiunile: 1,6×0,45 m, oarecum se îngusta spre marginea de nord-vest, atingând lățimea de 0,32 m. Adâncimea – 0,35 m de la nivelul fixării (fig. 4, 4). În umplutură și pe fundul acesteia se întâlneau cărbuni mici, cenușă și pietre mici arse – calcar și prundiș de râu. Fundul gropii este parțial ars.

Resturi de rug/vatră 1 fost fixată în carourile 2C-3C, la adâncimea de 0,75 m. Prezenta în plan o formă rotundă cu diametrul de 0,85 m (fig. 7, 4). Grosimea arsurii era de 0,12 m. În componența acesteia se întâlneau pietre calcaroase arse oase de animale și prundiș de râu.

Construcția 5 (semibordeiul 1) (fig. 7, 1) a fost surprins în partea de sud-est a șantierului, la adâncimea de 0,88-1,0 m, parțial evidențiindu-se în profilul râpii. Dimensiunile fixate: lungimea – 4,1 m; lățimea – 2,2 m; adâncimea de la nivelul

Fig. 3. Monumentele arheologice ale epocii bronzului din locul La Yurt.

Fig. 3. Bronze Age archaeological monuments at the La Yurt place.

fixării – 0,35 m. O parte a construcției (două treimi) a fost distrusă prin construirea gropii iazului. Reieșind din părțile păstrate, construcția era orientată pe axa est-vest. În umplutura și pe fundul acesteia s-au descoperit fragmente ceramice, unelte din piatră, oase de animale, pietre calcaroase dispartate, bucăți de prundiș ars și cărbuni.

Podeaua construcției formată din lut este plată, oarecum mai albiată pe mijloc, unde adâncimea era de 1 m. În colțurile podelei locuinței și mai spre mijlocul acesteia s-au evidențiat trei gropi de pari cu diametrele 0,22-0,27 m și adâncimea de 0,25-0,3 m. În umplutura gropișelor erau fragmente putrezite de lemn și cărbuni. Complexul ceramic din construcția cercetată este reprezentat de două categorii de vase, tradițional atribuite convențional celor *fine* și *grosiere*.

Ceramica fină este reprezentată de fragmente de cești și cupe cu corpul rotunjit și gâtul cilindric vertical (fig. 8, 10, 14). A fost descoperit fragmentul (corpul și gâtul) unui chiup de proporții de culoare cenușie, diametrul reconstruit al corpului este de 36 cm (fig. 8, 5). Unele cupe aveau corpul globular scund, gâtul scurt și buza puter-

nic evazată. Suprafața acestei categorii ceramice este netezită sau ușor lustruită. Culoarea suprafeței exterioare variază de la cenușiu închis spre nuanțe cenușiu-gălbui. În ruptură culoarea este neagră, pasta având în calitate de degresant pietricele și nisip. S-a găsit fragmentul unui perete de vas cu suprafața lustruită, ornamentat cu un buton aplicat de formă rotundă (fig. 8, 16). Prezintă interes fragmentul unei buze cu profilul în formă de S de la o ceașcă? cu pereții subțiri și toarta verticală în formă de buclă ruptă în vechime (fig. 8, 7). Suprafața acestuia îngrijit netezită este de o nuanță cenușiu-oranj. În ruptură culoarea este neagră, pasta fiind îngrijit aleasă cu degresanți de șamotă și nisip.

Ceramica grosieră are suprafața sumar prelucrată și netezită. Culoarea suprafețelor variază de la cenușiu închis la oranj. În ruptură este de culoare

neagră. Pasta are ca degresant șamotă, pietricele și vegetație din suprafața exterioară ușor se desprind grăunțele de cereale – secară, ovăz, grâu. Partea interioară în majoritatea cazurilor este de culoare neagră, suprafața având urmele de netezire orizontală cu un smoc de iarbă. Morfologic este reprezentată de fragmente de oale cu corpul rotunjit și gâtul evidențiat (fig. 8, 6, 9), la care locul de trecere de la corp spre gâtul vasului, de regulă, este ornamentat cu brâu aplicat neîntrerupt (fig. 8, 3, 13); oale cu corpul rotunjit, umărul abrupt și

Fig. 4. Foto cu vedere generală a așezării Căplani I-La Yurt.

Fig. 4. Photo with general view of the settlement Căplani I-La Yurt.

Fig. 5. Căplani I-La Yurt. Planul Secțiunii I, a locuinței 1 și al construcțiilor.

Fig. 5. Căplani I-La Yurt. The plan fo the Section I, dwelling 1 and of the constructions.

buza verticală evidențiată (fig. 8, 1); oale în formă de borcan cu pereții drepecți (fig. 6, 2), uneori ornamentate cu brău triunghiular neîntrerupt (fig. 8, 18); străchini cu corpul evidențiat și buza cu marginea evazată (fig. 8, 15).

Din umplutura complexului 5 a fost recuperată și o serie de *piese de inventar*:

1. Dintre *piesele de lut* se evidențiază fragmentul unei pânici (fig. 9, 19). Este de formă ovală, rupt în vechime, dimensiunile păstrate – 4,5×2,0 cm. Suprafața este de culoare portocalie, în ruptură neagră intens, având ca incluziuni boabe vegetale nearse și șamotă pisată mărunț.

2. *Uneltele din silex* sunt reprezentate de o piasă compozită pentru seceră ce are o formă dreptunghiulară executată din silex nistreen de culoare cenușie-închisă (fig. 8, 5). S-au mai găsit gratuite executate pe așchii din același silex nistreen (fig. 8, 4), precum și mai multe așchii amorfe cu urme de despicare orizontală, având dimensiunile de 2,0×1,0 cm. Amintim aici și lamelele microlitice de formă ovală din silex nistreen de culoare cenușie

închisă cu marginile retușate (fig. 9, 3).

3. A fost găsit un fragment de *unealtă executată pe un corn* de ovicaprină având suprafețele lustruite. Dimensiunile: 2,5×2,0×1,0 cm (fig. 9, 6).

Fig. 6. Căplani I-La Yurt. Foto cu profilul locuinței 1 surprins în mal abrupt.

Fig. 6. Căplani I-La Yurt. The photo with profile of dwelling 1 surprised in the abrupt bank.

Fig. 7. Căplani I-La Yurt. Secțiunea I. Planul și profilul locuinței 1 și al construcțiilor.

Fig. 7. Căplani I-La Yurt. The Section I. Plane and profile of the dwelling no. 1 and of the constructions.

4. Dintre *uneltele din piatră* se evidențiază un frecător de formă cvasi-dreptunghiulară executat din șist de culoare roșie-maronie. Dimensiunile: 4,0×2,5×2,0 cm, grosimea – 1,8 cm. Toate fațetele piesei au urme de lucru (fig. 9, 1).

Cel de-al doilea frecător de o formă ovală neregulată (fig. 9, 2) era executat din gresie, culoarea cu nuanțe roșie-închisă, cauzată de prezența în structura pietrei a formațiunilor feroase. Pe suprafețe se observă urmele de lucru. Dimensiunile: 7,0×3,5×2,8 cm.

În umplutura complexului 5 și pe fundul acestuia, de asemenea, s-au descoperit mai multe oase de animale domestice, aparținând bovinelor și ovicaprinelor. Conform determinărilor osteologice oasele de bovine aparțineau la cel puțin două exemplare mature, iar cele de ovicaprine – nu mai

puțin de 4 exemplare mature (determinările au fost efectuate de către dr. Roman Croitor).

Forma și particularitățile constructive ale complexului 5 din așezarea Căplani I-La Yurt au analogii cu semibordeiele perioadei Sabatinovka târzie-Belozerka timpurie de la Nistrul Inferior și interfluviul Nistru-Dunăre. Locuințe adâncite de acest tip au fost cercetate la așezările Sabatinovka târzie Căușani I [Aguľnikov, Levinskii 1990, 107-120]; Mereni [Sava 2002, 69-92]; Cealâc, Tomai [Aguľnikov 2006, 217-263], Ozernoe [Cherniakov 1986, 326]. Pentru perioada culturii Belozerka (sec. XI-X î.Chr.) în spațiul nord-vest pontic bordeiele și semibordeiele devin tipul de bază a construcțiilor de trai în regiune [Vanchugov 1990, 15-39]. Locuințele culturii Belozerka de la Nistrul Inferior (regiune în care se găsește și si-

tul Căplani I-*La Yurt*) sunt adâncite și pentru mai multe dintre ele sunt caracteristice structurile din pari de lemn. Invocăm aici bordeiele și semibordeiele din așezările Tudora [Meliukova 1961, 113-124]; Ciobruciu [Agulnikov, Chebotarenko 1990, 90-99]. În spațiul central și de sud-vest a interfluviului Nistru-Dunăre asemenea locuințe adâncite s-au cercetat în așezările Ialpug IV [Vanchugov 1981, 91-102], Mirnoe [Vanchiugov, Cherniakov, Toshshhev 1985, 22-27], Comrat [Rafalovich, Cherniakov 1982, 53-66], Krinicinoe [Fedorov 1969, 391-392; Agulnikov 2007, 217-225], Priozernoie [Vanchiugov 1990, 26]. Prezența gropilor menajere alături de locuințele culturii Belozerka constituie un fenomen obișnuit pentru regiune. De regulă, numărul acestora variază de la 2 până la 35 [Vanchiugov 1990, 38]. Vetrelle mobile în afara limitelor locuințelor, de asemenea, sunt caracteristice complexelor de habitat a culturii Belozerka. Un interes aparte trezește șanțulețele ovale alungite, amplasate în jurul construcției de trai și care crează efectul unei planimetrii rotunde. Pereții și fundul șanțulețelor sunt arse. Structuri asemănătoare, care formează construcții dreptunghiulare cu capetele ne-unite au fost semnalate în procesul săpăturilor necropolei Cazalia a culturii Belozerka [Agulnikov, 1996, fig.1; Agulnikov 2003, 176-164]. Foarte probabil, acest tip de construcție prezintă un element al unui ritual (până în acest moment) legat de cultul focului.

Materialul ceramic și inventarul din silex descoperite în construcția 5 ne permite să îl încadrăm cronologic în perioada Belozerka timpurie (sfârșitul sec. XII – începutul sec. XI î.Chr.). În așa fel, împreună cu formele tipice pentru cele din cultura Sabatinovka (vase borcan cu pereții drepți, precum și oale profilate, deseori ornamentate cu brâu aplicat), se întâlnesc forme proprii perioadei Hallstattiene timpurii – cultura Belozerka. Aceste forme sunt reprezentate de fragmentele de cești cu pereții subțiri, având gâtul cilindric, cupe,

Fig. 8. Căplani I-*La Yurt*. Secțiunea I. Ceramica și piese de inventar din locuința 1.

Fig. 8. Căplani I-*La Yurt*. The Section I. Pottery and special finds from dwelling no. 1.

chiupuri și cești. În materialul ceramic lipsește cu desăvârșire așa tipuri de ornamente precum canelurile și liniile incizate, proprii monumentelor culturii Balozerka târzie, fapt ce în anumită măsură demonstrează caracterul timpuriu a complexului cercetat. Silexurile compozite pentru seceri și unelte pe așchii de silex în cultura Belozerka sunt răspândite larg pentru spațiul din nord-vestul Mării Negre în legătură cu criza producției bronzurilor, semnalat la etapa de trecere de la cultura Sabatinovka la Belozerka. Foarte probabil, cercetările ulterioare la așezarea Căplani I-*La Yurt* vor permite determinarea mai precisă a perioadei cronologice de existență a acesteia.

Fig. 9. Căplani I-La Yurt. Secțiunea I. Ceramică și piese de inventar din locuința 1.

Fig. 9. Căplani I-La Yurt. The Section I. Pottery and special finds from dwelling no. 1.

Sanctuarul epocii bronzului târziu din așezarea Căplani I-La Yurt

Pe același promontoriu unde este localizată așezarea Căplani I-La Yurt, de fapt, exact pe teritoriul acesteia, la 2,5 km spre nord de localitatea Căplani (fig. 3) se găsește un tumul (nr. 1) cu înălțimea de 2,2 m și diametrul de 42 m (fig. 10; 11). Tumul nu a fost cercetat din cauza probleme tehnice. În sectorul de sud-est, în afara limitelor mantalei tumulare, la 30 m de centrul acestuia, au fost fixate contururile superioare a unor construcții afectate de arătură, umplute cu piatră de calcar ruptă și sfărâmată. În cadrul investigării vizuale inițiale a tumulului au fost semnalate trei asemenea construcții. Se crease impresia că alături de tumul există o necropolă plană. La acel moment, zona din jurul tumulului era afectată de arătura la adâncime. Reeșind din faptul că arătura ulterioară va duce la distrugerea totală a unui complex arheologic de unicat pe unul dintre aglomerațiile de piatră a fost trasat un șantier ar-

heologic, scopul căruia era salvarea construcțiilor respective de distrugere prin arătura la adâncime a locului [Aguł'nikov et all. 2009, 5-13].

Secțiunea II

A fost trasat la 220 m spre nord de Secțiunea I. Suprafața totală constituia 96 m.p. Săpăturile s-au realizat manual până la adâncimea de 0,8-1,2 m – nivelul lutului viu, prin straturi consecutive, groase de 0,2-0,25 m (Fig. 12, 2-3). În strat se întâlneau fragmente ceramice modelate cu mâna de la vase de tip oale și borcan, unele cu suprafața netezită sau ușor lustruită, culoare fiind de nuanțe cenușie-închisă și cenușiu-galbenă, De asemenea, s-au găsit oase de animale, preponderent provenind de la bovine, cărbuni dispași, bucăți de lut ars, pietre și scoici de râu. În procesul săpăturilor, la adâncimea de 0,5-0,75 m a apărut conturul unei construcții din piatră, aceasta, la rândul ei, fiind acoperită cu o manta de pământ, ridicată din cernozem cenușiu.

Construcția 1 (fig. 20, 1; 13) prezenta în sine o structură cvasi-tumulară de formă ovală neregulată. Diametrul – 12,5 m, înălțimea maximală de la nivelul antic de călcare – 0,85 m, care se subția spre margini până la 0,2-0,1 m. Construcția propriu-zis era făcută din pietre – piatră ruptă de var și calcaroase lumachelle. Ulterior aceasta a fost

Fig. 10. Căplani I-La Yurt. Foto cu tumulul 1.

Fig. 10. Căplani I-La Yurt. Photo of the mound no. 1.

Fig. 11. Căplani I-La Yurt. Schița topografică a tumulului 1 și planul Secțiunii II.

Fig. 11. Căplani I-La Yurt. Topographical sketch of the mound no. 1 and plan of the Section II.

acoperită cu cernozem de culoare cenușie cu grosimea de 0,15-0,25 m. În final, construcția avea o formă de cvasi-tumul și consta din pietre aparte cu dimensiunile de la 0,2×0,1 m până la 0,1×0,07 m. Pietrele erau aranjate neregulat, dar într-un strat compact neregulat.

Dedesubtul pietrelor și parțial printre acestea se întâlneau fragmente ceramice modelate cu mâna, oase de animale, bucăți de lut ars și cărbuni. Nivelul antic de călcare a apărut la adâncimea de 0,85-0,9 m. Deasupra acestuia, pe întreaga suprafață dedesubtul pietrelor a fost descoperit un strat neuniform de arsură cu grosimea de la 0,07 până la 0,2 m. Deasupra stratului de arsură, precum și pe întreaga suprafață acoperită cu pietre, a fost fixată o lentilă formată din fragmente de ceramică modelată cu mâna și oase de animale. Grosimea acesteia era de 0,06-0,1 m. Unele fragmente ceramice și oase erau arse. Se evidențiază un număr de oase de animale calcinate definitiv. În partea centrală și de vest a construcției, la adâncimea de 0,7-1,25 m a fost fixată o aglomerație de pietre de dimensiuni mari – 0,75×0,4-0,5×0,35 m. Pietrele prezentau în sine bolovani și plăci de piatră calcaroasă ruptă de

culoare cenușie. Partea de jos a pietrelor era deseori arsă. Pietrele de dimensiuni mari acopereau două construcții adâncite, conturul cărora au fost fixate dedesubtul carapacei de piatră, la adâncimea de 1,25-1,45 m. Merită de semnalat faptul că plăcile mari de piatră, deasupra erau acoperite cu un strat de pietricele calcaroase în amestec cu cernozem cenușiu. Printre pietre se întâlneau bucăți mari de lut ars cu amprente de nuiele.

Ceramica din construcția 1. În procesul cercetării prin săpătură a construcției din piatră s-au descoperit 331 fragmente ceramice, dintre care: buze – 48; funduri – 3; pereți – 280. Se crease impresia că ceramica a fost sfărâmată și depusă pe suprafața arsă a nivelului antic de călcare. Toate fragmentele descoperite dedesubtul carapacei de piatră provin de la vase modelate cu mâna cu nivele diferite de prelucrare a suprafeței acestora – de la lustruire îngrijită la netezire simplă, întâlnindu-se și exemplare cu suprafața zgrunțutoasă. Tradițional, materialul ceramic din construcția I se împarte convențional în veselă fină și grosieră (fig. 14, 17-19).

Convențional, vesela fină se împarte în patru tipuri:

Fig. 12. Căplani I-La Yurt. Secțiunea II. Planul sanctuarului.

Fig. 12. Căplani I-La Yurt. The Section II. Plan of the sanctuary.

1. *Chiupuri cu corpul globular*, gâtul tronconic și buza evidențiată evazată. Se evidențiază profilurile a trei vase ornamentate în partea superioară a corpului cu brâuri în formă de „perle” (fig. 15, 1, 3, 6, 9). La două vase suprafața exterioară este de culoare cenușie, cea interioară, sumar prelucrată este de culoare cenușie-închisă, practic neagră. Diametrul reconstruit al unui chiup este de 18 cm (fig. 15, 1). Peretele unuia dintre aceste vase, rotunjit și bombat, avea o nuanță de ocru a suprafeței. În calitate de degresant, pasta are în componență șamotă de granulație mare. Cioburile sunt în ruptură de culoare neagră.

2. *Cupe*. Au fost descoperite 8 exemplare, forma reconstruită prezintă exemplare cu corpul rotunjit, care trece lin în gâtul scund și buza

evidențiată evazată (fig. 17, 2, 4-16). Peretele unuia dintre aceste vase este decorat printr-o linie orizontală incizată la care sunt adosate linii oblice (fig. 15, 14).

3. *Cești*. De la acestea s-au păstrat doar mânerul (în formă de panglică, ovale în secțiune) verticale în formă de buclă (fig. 15, 13, 15). Pasta are în calitate de degresant șamotă și pietricele. Suprafața este oarecum lustruită, arderea este neuniformă, de culoare cenușie cu pete portocalii. În secțiunea rupturii este neagră. Se evidențiază un fragment de perete cu baza mânerului vertical (15, 22).

4. Se evidențiază fragmentul părții superioare a unui *vas cu pereții subțiri*, lustruit, ornamentat cu un brâu tras de la umerase, înfrumusețat cu alveole împunse de tipul „omizii” (fig. 12, 2).

Fig. 13. Căplani I-La Yurt. Secțiunea II. Foto cu construcție I.

Fig. 13. Căplani I-La Yurt. The Section II. Photo with construction no. 1.

Vesela atribuită convențional la categoria groșieră este reprezentată preponderent de oale de diferite tipuri:

1. *Oale cu corpul rotunjit* care se lărgesc lin, trecând treptat spre gâtul drept. Toate ele sunt ornamentate cu brâu aplicat, de regulă, cvasi-triunghiular în secțiune. În două cazuri acestea aveau creștături oblice. Suprafața exterioară este netezită. Culoarea acestora variază de la cenușiu închis la nuanțe cafenii deschis și portocalii. Suprafața interioară de asemenea este netezită, culoarea variind de la cenușiu închis la negru. În ruptură culoarea este neagră. Pasta are ca degresant șamotă, pietricele și nisip. Diametrul reconstruit al buzei variază de la 18 la 26 cm (fig. 19, 3, 5).

2. A doua variantă de oale este reprezentată de vasele cu umerele abrupte, corpul rotunjit și gâtul evazat în formă de pâlnie, cu buza netezită ușor evidențiată (fig. 17, 4, 7-8). Suprafața exterioară este netezită, de culoare portocalie. Cea interioară este de culoare cenușie și neagră.

3. Fragmente de vase ornamentate cu brâu oval în secțiune, la unele dintre care sunt creștături

oblice (fig. 17, 1-11, 13; 15, 11).

4. Fragmente de *chiupuri* (fig. 20, 12, 14).

La categoria de piese de inventar din construcție se pot atribui:

1. *Grătuar* de silex nistrean de culoare cenușie. Executat pe o așchie de formă cvasi-triunghiulară cu dimensiunile 5,5×2,5 cm. (fig. 18, 20).

2. Două *elemente compozite pentru seceră* de formă dreptunghiulară (?) (fig. 12, 24-25).

3. Un fragment de *cute* executat dintr-o piatră abrazivă de prund de culoare cenușie. Are forma cvasi-dreptunghiulară. Dimensiunile: 4×2,5 cm (fig. 15, 21).

4. *Răzuitor din piatră* de formă ovală, executat din gresie cu incluziuni feroase în structură. Dimensiunile 6×3 cm (fig. 21, 9).

În partea centrală a construcției, la adâncimea de aproximativ 0,7 m, dedesubtul pietrelor au fost găsite oase umane, reprezentate de fragmente de craniu, maxilare, oasele lungi ale mâinii și câteva falange. Resturile osoase aparțineau unui bărbat cu vârsta de aproximativ 25-30 de ani. În partea de sud-est a construcției, în caroul 3B, la

Fig. 14. Căplani I-La Yurt. Secțiunea II. Ceramică din umplutura construcției 1.

Fig. 14. Căplani I-La Yurt. The Section II. Pottery from construction no. 1.

Fig. 15. Căplani I-La Yurt. Secțiunea II. Ceramică din construcția I.

Fig. 15. Căplani I-La Yurt. Section no. II. Pottery from construction no. 1.

extrema pietrelor a fost găsit un maxilar uman, aparținând unui bărbat în vârstă de 35-40 de ani (determinări arheozoologice efectuate de către dr. Roman Croitor).

În afară de acestea, dedesubtul pietrelor construcției și printre acestea s-a descoperit un număr mare de oase de animale, dintre care: vite mari cornute (vacă) 2 exemplare; cai 2 exemplare; ovicaprine 2 exemplare; porc (mistreț) 2 exemplare. Pasăre de dimensiuni mari (dropie) 1 exemplar (determinări arheozoologice efectuate de dr. Roman Croitor).

Construcția 2 (fig. 20, 2). A fost descoperită în caroul 2A-2B, la adâncimea de 1,25 m. Prezenta o groapă de formă ovală cu dimensiunile 1,85×0,62 m, adâncimea 0,5 m, fiind acoperită cu plăci de piatră ruptă calcaroasă, dimensiunile fiind de 0,8×0,5 m la 0,4×0,2 m (fig. 17, 1). Era orientată pe axa SV-NE. Umplutura consta din cernozem batătorit de culoare cenușie cu incluziuni de lut galben. În umplutură se mai întâlnesc cărbuni dispași și bucățele de lut ars. De asemenea, se întâlneau fragmente mici

de oase de animale. Fundul gropii este parțial ars și indică anumite urme de ardere. În afară de aceasta pe fundul gropii a fost fixat putregai de culoare cafe-nie închisă de proveniență organică.

În umplutura gropii și pe fundul acesteia au fost descoperite resturi ceramice:

1. Un fragment de *cupă miniaturală* cu gâtul îngustat spre buză și evazat. Marginea gurii vasului este netezită. Suprafața este lustruită de culoare cenușie (fig. 21, 1).

2. Un fragment de *cupă miniaturală* cu suprafața lustruită, de culoare cenușie deschisă. Buză evazată cu marginea tăiată drept (fig. 21, I-2).

3. Un fragment de *vas cu gâtul în forma de S* (fig. 21, 6). Suprafața este de culoare cenușie închisă. Provenea de la o cupă sau un chiup miniatural.

4. Un fragment de buză de la o *strachină* cu pereții drepecți și marginea gurii oarecum trasă spre interior (fig. 21, I-5).

5. Un fragment a unui *vas cu pereții subțiri*, ornamentat cu un brâi cvasi-triunghiular în secțiune (fig. 21, I-9). Suprafața lustruită de culoare cenușie-gălbuie.

Fig. 16. Căplani I-La Yurt. Secțiunea II. Unelte din piatră și silix.

Fig. 16. Căplani I-La Yurt. Section no. II. Stone and flint tools.

Fig. 17. Căplani I-La Yurt. Secțiunea II. Ceramică din construcția I.

Fig. 1. Căplani I-La Yurt. Section II. Pottery from construction no. 1.

6. Un fragment de perete de *vas în formă de borcan*, ornamentat cu brâu aplicat, oval în secțiune (fig. 21, I-3).

7. Un fragment de perete de *vas de culoare cenușie*, ornamentat cu brâu aplicat oval în secțiune (fig. 21, I-7).

8. Un fragment de buză de *vas (oală?)* (fig. 21, I-4), cu urme de ardere secundară.

Construcția 3. Groapă descoperită în caroul 2, la adâncimea de 0,95 m. Are în plan o formă ovală, dimensiunile – 1,6×0,75 m, adâncimea de la nivelul de fixare este de 0,56 m (fig. 20, 2). Deasupra era acoperită transversal cu plăci mari amorfe de piatră ruptă calcaroasă cu dimensiunile de la 0,8×0,4 până la 0,6×0,3 m. Umplutura gropii prezenta cernozem afânat de scursură amestecat cu lut în care se întâlneau cărbuni, cenușă, fragmente de lut ars, fragmente mici de oase de animale. Fundul gropii este parțial ars.

În umplutura construcției au fost descoperite o serie de vestigii arheologice:

1. *Săgeată din os* cu trei aripioare și ghimp, executat pe una dintre aripioare. În secțiune este triunghiulară, având trei șanțulețe adâncite, care despart aripioarele. Dimensiuni: lungimea – 4,8 cm, în secțiune – 1 cm, lungimea ghimpului – 1

cm (fig. 21, II-7). Executată dintr-un os de bovină, suprafața este ușor lustruită.

2. *Cute* de formă cvasi-dreptunghiulară neregulată executat din șist de culoare cenușiu-maronie. Suprafața are urmele unei utilizări îndelungate. Pe marginile laterale sunt patru incizii transversale, rezultate în procesul de prelucrare (ascuțire) a pieselor din bronz. Dimensiunile: 8,0×2,5 cm (fig. 21, II-6).

3. Fragment de vas în formă de borcan cu pereții drepecți gura cu buza netezită tăiată drep. Suprafața îngrijit netezită, parțial lustruită. Culoarea cenușie. Diametrul reconstruit al gurii vasului – 15 cm (fig. 21, II-1).

4. Fragment de *vas în formă de borcan*, prevăzut cu o proeminență-suport tras din corpul acestuia (fig. 21, II-5). Suprafața exterioară este lustruită, de culoare portocalie.

5. Fragment de *cupă miniaturală* cu corpul rotunjit, care trece lin în gâtul scund și buza evidențiată ușor evazată. (fig. 21, II-3). Suprafața este lustruită, culoarea – cenușie.

Fig. 18. Căplani I-La Yurt. Secțiunea II. Ceramică și piese de inventar din construcția I.

Fig. 18. Căplani I-La Yurt. Section no. II. Pottery and special finds from construction no. 1.

Fig. 19. Căplani I-La Yurt. Foto cu ceramică din construcția 1.

Fig. 19. Căplani I-La Yurt. Photo with pottery from construction no. 1.

6. Fragment de la un gât cilindric vertical de la un *vas de proporții* modelat cu mâna cu gura evidențiată netezită (fig. 21, II-4). Partea exterioară este lustruită, de culoare portocalie. Cea interioară este de culoare cenușie închisă.

Pe fundul gropii a fost găsit un fragment de os calcinat de animal – coastă de bovină.

Alte tipuri de complexe

De rând cu cele enumerate mai sus, în urma cercetărilor efectuate au fost descoperite și alte tipuri de complexe.

Trizna 1. La 1,7 m spre est de construcția 1 a fost descoperită o structură, ce reprezenta o aglomerație de oase, fragmente ceramice și bucăți de lut ars. Avea forma unui oval neregulat cu dimensiunile 1,5×0,7×0,5 m (fig. 22). Materialul ceramic din componența triznei este reprezentat de 14 fragmente, dintre care 10 pereți de la aproximativ 3 vase, unul dintre care, era probabil o oală de proporții, suprafața exterioară având culoarea portocalie, cea interioară – cenușie-închisă. Fragmentele altui vas are suprafața exterioară cenușie-închisă, cea interioară – cenușie. În ruptură este de culoare neagră, pasta având ca degresant șamotă și

nisip. Ultimul vas are suprafața lustruită, culoarea cenușie deschisă. Partea interioară este sumar netezită.

Mormântul 1 (medievală târzie) (fig. 23). Descoperită în partea de SE a construcției I, la adâncimea de 0,96 m. Groapa sepulcrală în formă de trapez cu colțurile puternic rotunjite. Dimensiunile: 1,9×0,58×0,5 m, adâncimea de la nivelul de fixare 0,35 m era orientată pe axa est-vest și tăia marginea construcției din piatră. Scheletul se găsea în poziție decubitus dorsal, craniul orientat spre vest, partea facială în sus. Oasele mâinilor sunt drepte de-a lungul corpului, cele a picioarelor – drepte. În craniu,

Fig. 20. Căplani I-La Yurt. Secțiunea II. 1 – construcția 1; 2 – construcția 2.

Fig. 20. Căplani I-La Yurt. Section no. II. 1 – construction no. 1; 2 – construction no. 2.

Fig. 21. Căplani I-La Yurt. Secțiunea II. Ceramică și piese de inventar din construcția 2.

Fig. 21. Căplani I-La Yurt. Section no. II. Pottery and special finds from construction no. 2.

pe centrul osului frontal era o gaură rotundă cu diametrul de 9,5 mm. Aceasta este simetrică față de orbite și orificiul nazal. Prin degajarea craniului s-a constatat că gaura a rezultat din nimerirea unui glonte de la o armă ușoară cu cremene sau fitil (pistol, muschetă?) de la distanță mică, deși nu este exclusă o nimerire reușită de la distanță. În interiorul craniului s-a găsit un glonte primitiv de plumb, fără ambalaj de calibrul 9 mm și greutatea în jur de 8,5 gr. Vârful glontelui este deformat ca rezultat a atingerii osului și pătrunderea în interiorul craniului. Baza acestuia s-a păstrat mai bine, fiind rotundă, cu urme de topire neglijentă în formă de grat pe corp. Defunctul – bărbat în vârstă de 30-35 de ani (adultus). După formă craniul este mezocranial. Predomină trăsăturile europene, deși sunt prezente și cele mongoloide, exprimate în plasarea largă

a pomeților și maxilarul superior teșit (determinare antropologică efectuată de către dr. Alexandru Varzari). Asemenea trăsături a construcției antropologice ar putea aparține atât unui tătar din Bugeac, dar și unui cazac zaporojan, trăsăturile exterioare ale cărora deseori indicau trăsături europene și mongoloide amestecate. Datarea preliminară a mormântului 1 este în limitele secolelor XVII-XVIII.

Concluzii

La momentul actual noi nu avem până ce analogii directe pentru construcția de piatră cercetată în situl Căplani I-La Yurt pentru spațiul din nord-vestul Mării Negre. Pe de altă parte, reieșind din particularitățile constructive, numărul și componența ofrandelor depistate dedesubtul carapacei de piatră, construcția respectivă, cel mai verosimil, este o analogie din piatră a cenușarilor. Asemenea detalii, precum utilizarea focului, prezența unui număr mare de ceramică, oase umane și de animale, corespund indirect cu componența artefactelor care se găsesc în mod obișnuit dedesubtul mantalelor

cenușarelor din arealul cultural Noua-Sabatinoivka-Coslogeni. Într-o măsură oarecare construcția din piatră de formă cvasi-tumulară de la Căplani I-La Yurt este asemănătoare construcțiilor din piatră din partea de est a așezării Voronovka-II. În procesul cercetării acestora, de asemenea s-a găsit un număr însemnat de ceramică, oase de animale și unelte de piatră [Vanchugov et all. 1991, 10-11].

Construcțiile 1 și 2, descoperite dedesubtul construcției de piatră în formă de adâncimi alungite, cu urme de arsură, acoperite cu plăci mari de piatră prezentau locurile de aducere a jertfelor și de realizare a activităților ritualice, legate de cultele creșterii animalelor și de producție (cute-piatră de ascuțit). Într-o oarecare măsură construcțiile adâncite de la situl Căplani I-La Yurt amintesc altarele din sanctuarele așezărilor culturii Srubnaia târzie Bezymennoe-II din nord-estul arealului Azovului, unde de asemenea a fost semnalată utilizarea pietrei și diverse trizne [Gorbov, Mimokhod, 1999, 24-69]. Construcții de pia-

Fig. 22. Căplani I-La Yurt. Secțiunea II. Situație după excovare mantalei de piatră și pământ.

Fig. 22. Căplani I-La Yurt. Section no. II. Situation after excavation of the stone and earth mantle.

tră de forme rotunde și ovale dedesubtul cărora s-au găsit gropi de ofrandă apropiate ca formă au fost semnalate în rezultatul săpăturilor pe insula Hortista în Nadporojie pe Nipru [Teslenko, Ostapenko 2000, 73-95; Drovosekov 2003, 17-24]. În același timp, un șir de construcții prezintă krepide din piatră sau unele construcții cvasi-tumulare nu prea mari, asemănătoare celei descoperite la Căplani. Materialul ceramic din săpăturile de pe Nipru și Priazovie se atribuie perioadei Srubnaia târzie și Sabatinovka. Ceramica descoperită la Căplani, de asemenea se atribuie fazei finale a culturii Sabatinovka, la etapa de trecere la cultura Be-

lozerka. De la situl Căplani I-La Yurt provin oale și vase-borcan de tipul Sabatinovka în complex cu recipiente cu pereții subțiri lustruiți de aspect hallstattian timpuriu. Este semnificativ materialul din construcția 2, unde în complexul ceramic, aproximativ în proporții egale, sunt atestate trăsături Sabatinovka târzii și hallstattiene timpurii. Prezența cupelor cu pereții subțiri, lustruiți de culoare cenușie și a unui fragment hallstattian prevăzut cu proeminențe-suport de rând cu forme tipic Sabatinovka, precum borcane cu pereții verticali și oalele cu brâu din construcția 2, mărturisește un posibil contact între purtătorii culturii Sabati-

Fig. 23. Căplani I-La Yurt. Secțiunea II. Mormântul 1.

Fig. 23. Căplani I-La Yurt. Section no. II. Grave no. 1.

novka și cele hallstattiene timpuriu de la Dunărea de Jos. Chiupurile și cupele descoperite dedesubtul pietrelor construcției nu sunt de factură/aspect Sabatinovka, dar, morfologic acestea nu se aseamănă cu cele de aspect Belozerka. Nu este tipic pentru spațiul din nord-vestul Mării Negre ornamentul în formă de „perle” pe pereții vaselor de tipul chiup. De asemenea, nu este destul de specific pentru monumentele Noua-Sabatinovka din in-

terfluviul Nistru-Prut un așa tip de ornament precum creștăturile oblice și amprente matricii de tipul „omizii” atestat pe unele vase de la Căplani I-La Yurt. Un asemenea element ornamental este mai mult caracteristic pentru monumentele treptei inferioare a culturii Srubnaia de pe Nipru [Berezanskaia, Cherednichenko, Sharafudinova 1986, 66-67, ris. 18, 4-5, ris. 19, 3-4, 6]. La o examinare a ceramicii cu brâu se evidențiau cercurile de vest și de est a culturilor cu brâu. În așa fel, pentru cercul vestic, care include în sine blocul cultural Noua-Sabatinovka-Coslogeni, precum și pentru cultura Belozerka, în opinia cercetătorilor, era caracteristic brâul neted, uneori ornamentat cu creștături oblice sau amprente digitale [Gorbov 1993, 90].

Pentru vesela ceramică a culturii Srubnaia, precum și a altor culturi mai de est, pe lângă modelele indicate de ornamentare a brâului se utilizau pe larg diferite elemente geometrice (unghiurile, romburile, crucile oblice), precum și cele în formă de împletitură, „brăduț”, zig-zaguri (Gorbov 1993, 90-91). De asemenea, erau și amprente diferitor ștanțe în formă de pseudo-șnururi, precum și imagini executate cu „roțițe”. De rând cu acestea, la monumentele Sabatinovka târzii și Belozerka timpurii o asemenea ornamentare totuși este atestată. Acestea ornamente au fost semnalate în ceramica provenită de la așezările Taraclia-Gaidabul (Tarakliiskaia Balka-I) [Agol'nikov 2006, 259-262; Sava et al. 2017, 151-278], Tabaki (Subbotin 1965, 195-205, ris. 1, 3), în același rând, și în materialele așezărilor Căplani I-La Yurt și Crocmaz. În același rând, tipurile de ornament „estice” asemănătoare sunt fixate nu doar pentru brâuri, dar și pe pereții vaselor. Aici este necesar de subliniat prezența zonelor de contact ale culturilor cu ceramică decorată cu brâu. Materialele din monumentele culturii Srubnaia târzie din partea stângă a Niprului din Ucraina, întâi de toate pentru zona de silvostepă se caracterizează prin ceramică proprie atât culturilor din vest, dar și din est [Romashko 1996, 67]. La asemenea așezări, precum Boguslav, Iliceovka s-a găsit ceramică caracteristică atât pentru culturile din vest – Sabatinovka târzie și Belozerka timpurie, dar și pentru cele din est – Hvalynsk și Sargarinsk. În acest caz, în afară de vesela tipic Srubnaia, au fost descoperite exemplare tipice din vest – chiupuri, cupe, cerpaki cu diverse decoruri alipite și geometrice, tipice pentru culturile Belozerka, Belogradovka și Cernolesie timpurie [Romashko 1996, 66-69].

Se evidențiază prevalarea oalelor cu buza puternic evazată, de cele mai dese ori cu suprafața lustruită, de culoare neagră, care nu au analogii nici în cultura Sabatinovka, nici în Belozerka din interfluviul Nistru-Prut și care, cel mai verosimil, au origini hallstattiene.

Foarte probabil este faptul că un monument de acest tip a apărut la începutul hallstatt-izării zonei de stepă dintre Nistru și Dunăre, fiind sincron ic etapei timpurii de formare a culturii Belozerka. Totodată, sunt posibile anumite însușiri locale în complexul ceramic. În așa fel, în pasta ceramică a unui șir de vase, de rând cu șamota și nisipul s-a documentat, în calitate de degresant piatra de râu și silexul pisat, elemente caracteristice preponderent pentru ceramica culturilor Noua [Florescu 1991, 29, fig. 3, 6] și Komarovo din partea nordică a Moldovei. Restul veselei, de cele mai dese ori, avea pentru partea exterioară suprafața îngrijit prelucrată, netezită (deseori lustruită), culoarea fiind cenușie și cenușiu-maronie.

Cea mai târzie datare pentru existența monumentelor similare perioadei de trecere – a doua jumătate a sec. XII î.Chr. [Agul'nikov 2005, 77-91]. De rând cu acestea, un șir de caracteristici a complexului ceramic a sitului Căplani-*La Yurt* găsesc analogii în monumentele Srubnaia târzie de la Niprul Inferior. Acestea sunt brăurile cu creștături oblice, amprente ștanței de tipul „omidă”, „perle” pe pereții vaselor cu suprafața lustruită, care lipsesc în culturile bronzului târziu și hallstatti-

an timpurii (Coslogeni, Sihleanu, Pre-Babadag, Babadag-I) [Morintz 1978, 120, 131, 160, fig. 69, 10-12, fig. 90, 8-9] de la Dunărea de Jos. Nu mai puțin important este acel fapt, că în pasta unui șir de vase, care au în calitate de ornament brăul, este utilizat în calitate de degresant silexul pisat, element caracteristic pentru monumentele culturii Komarovo și Belogradovka timpurie din bazinul Nistrului Mijlociu. În același timp, se semnaleză faptul că pentru monumentele din silvostepă de tipul Boguslavsk-Belozerka este atestată vesela lustruită cu ornament în formă de „perle” realizat tehnic pozitiv sau negativ [Romashko 1996, 68; Romashko 2013, 464, ris. 73, 4-5, 10,14, 19, 22, 24, 34], analogică chiupurilor din sanctuarul de la așezarea Căplani I-*La Yurt*.

Așezarea și sanctuarul din situl arheologic Căplani I-*La Yurt* conform unui șir de caracteristici pot fi datate cu perioada de trecere de la cultura Sabatinovka la Belozerka. Perioada de timp a existenței acestuia, se poate data preliminar în sec. XII-XI î.Chr. Pentru această perioadă, în complexele ceramice ale bronzului târziu din nord-vestul Mării Negre se observă micșorarea ponderii trăsăturilor tradiționale Sabatinovka, în schimbul cărora apar cele hallstattiene identificate aici [Vanchugov 1990, 110-121]. Investigațiile ulterioare a așezării Căplani I-*La Yurt* de lângă satul cu același nume din zona Nistrului Inferior, cu siguranță vor permite determinarea mai precisă în ceea ce privește apartenența culturală definitivă a acestuia.

Bibliografie

- Agulnikov 1996:** S. Agulnikov Necropolă culturii Belozerka de la Cazaclia. Biblioteca Tracologica XIV (București 1996).
- Agul'kov 2003:** S.M. Agul'kov, Pogrebal'yi obriad Kazakliiskogo mogil'nika belozerskoi kul'tury. Interferențe cultural-cronologice în spațiul Nord-Pontic. (Chișinău 2003), 176-164 // С.М. Агульников, Погребальный обряд Казаклийского могильника белозерской культуры. Interferențe cultural-cronologice în spațiul Nord-Pontic. (Chișinău 2003), 176-164.
- Agul'kov 2005:** S.M. Agul'kov, Khronologiya i periodizatsiya belozerskikh pamiatnikov Pruto-Dnestrovskogo mejdurech'ia. Revista Arheologica, s.n., Vol. I, nr. 1, 2005, 77-91 // С.М. Агульников, Хронология и периодизация белозерских памятников Пруто-Днестровского междуречья. Revista Arheologica, s.n., Vol I, nr.1, 2005, 77-91.
- Agul'kov 2006:** S.M. Agul'kov, Poseleniia epokhi pozdnei bronzy v Bedjaskoi stepi. Revista Arheologica, s.n. Vol II, nr. 1-2, 217-263 // С.М. Агульников, Поселения эпохи поздней бронзы в Буджакской степи. Revista Arheologica, s.n., Vol II, nr. 1-2, 217-263.
- Agul'kov 2007:** S.M. Agul'kov, Gorizont Belozerskoi kel'tury poseleniia Krinichnoe. Tyrageția, S.N. Vol. I (XVI), nr.1., 217-225 // С.М. Агульников, Горизонт Белозерской культуры поселения Криничное. Tyrageția, S.N. Vol. I (XVI), nr.1., 217-225.
- Agulnikov 2022:** S. Agulnikov, Complexele din perioadă târzie a epocii bronzului în așezarea Căplani La Yurt în nord-estul stepei Bugeacului. Arheologie interdisciplinară, metode, studii, rezultate (Orheiul Vechi 2022), 86-87.

- Aguln'kov, Levinskii 1990:** S.M. Aguln'kov, A.N. Levinskii, Raskopki na poselenie Kaushany. AIM v 1985 g. (Kishinev 1990), 107-120 // С.М. Агульников., А.Н. Левинский Раскопки на поселении Каушаны. АИМ в 1985 г. (Кишинев 1990), 107-120.
- Aguln'kov, Chebotarenko 1990:** S.M. Aguln'kov, G.F. Chebotarenko, Poselenie Belozerskoi kul'tury Chobruchi. AIM v 1985 g. (Kishinev 1990), 90-99 // С.М. Агульников, Г.Ф. Чеботаренко, Поселение Белозерской культуры Чобручи // АИМ в 1985 г. (Кишинев 1990), 90-99.
- Aguln'kov et all. 2009:** S.M. Aguln'kov, S.S. Popovich, V.I. Pasha, Cbiatilishshe pozdnego bronzovogo veka na poselenii La Yurt (Kaplany I). SSPK, vup. XV, 5-13 // С.М. Агульников, С.С. Попович, В.И. Паша, Святилище позднего бронзового века на поселении Ла-Юрт (Капланы-I). ССПК, вып XV, 5-13.
- Berezanskaia, Cherednichenko, Sharafudinova 1986:** S.S. Berezanskaia, N.N. Cherednichenko, I.N. Sharafudinova, Kul'tury epokhi bronzы na territorii Ukrainy. (Kiev 1986) // С.С. Березанская, Н.Н. Чередниченко, И.Н. Шарафутдинова, Культуры эпохи бронзы на территории Украины. (Киев 1986).
- Cherniakov 1986:** I.T. Cherniakov, Poselenie belozersko-tudorovskogo tipa v Nijnem Podunav'e. AO v 1984 g., 326 // И.Т. Черняков, Поселение белозерско-тудоровского типа в Нижнем Подунавье. АО в 1984 г., 326.
- Dergachev 1973:** V.A. Dergachev, Pamiatniki epokhi bronzы. Arkheologicheskaia Karta Moldavskoi SSR, vup. 3, (Kishinev 1973) // В.А. Дергачев, Памятники эпохи бронзы. Археологическая карта Молдавской ССР, вып. 3, (Кишинев 1973).
- Drovosekov 2003:** O.V. Drovosekov, Kul'tovoe sooruzenie epokhi bronzы u s. Nijniaia Hortitsia Zaporozkoi oblasti. Muzeinii vestnik 3, 17-24 // О.В. Дровосекова, Культурное сооружение эпохи поздней бронзы у с. Нижняя Хортица Запорозжской области. Музейный вестник 3, 17-24.
- Fedorov 1969:** G.B. Fedorov, O rabote Prutskoi ekspeditsii. AO v 1968 g., 391-392 // Г.Б. Федоров, О работе Прутской экспедиции. АО 1968 г., 391-392.
- Florescu 1991:** A.C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Așezări și necropole. Cultura și civilizație la Dunarea de Jos (Călărași 1991).
- Gorbov 1993:** V.N. Gorbov, Poselencheskie komplekсы v sisteme sinkhronizatsii zapadnogo n vostochnogo krugov kul'tury valikovoі keramiki. Novye dannye n metodologicheskie osnovy arkheologicheskoi khronologii, RAN IIMK (Sankt-Peterburg 1993), 90-93 // В.Н. Горбов, Поселенческие комплексы в системе синхронизации западного и восточного кругов культур валиковой керамики. Новые данные и методологические основы археологической хронологии, РАН ИИМК (Санкт-Петербург 1993), 90-93.
- Gorbov, Mimokhod 1999:** V.N. Gorbov, R.A. Mimokhod, Kul'tovye komplekсы na poseleniakh srebnoi kul'tury Severo-Vostochnogo Priazov'ia. Drevnosti Severo-Vostochnogo Priazov'ia (Donetsk 1999), 24-70 // В.Н. Горбов, Р.А. Мимоход, Культурные комплексы на поселениях срубной культуры Северо-Восточного Приазовья. Древности Северо-Восточного Приазовья (Донецк 1999), 24-70.
- Meliukova 1961:** A.I. Meliukova, Raboty v Podnestrov'e v 1958 godu. KSIA AN SSSR (Moskva 1961), 113-124 // А.И. Мелюкова Работы в Поднестровье в 1958 году. КСИА АН СССР (Москва 1961), 113-124.
- Morintz 1978:** S. Morintz, Contribuții arheologice la istoria traciilor timpurii. Epoca bronzului în spațiul carpatobalcanic (București 1978).
- Pasha, Agulnikov, Popovich 2009:** V.I. Pasha, S.M. Agulnikov, S.S. Popovich, Jiloi kompleks pozdnego bronzovogo veka na poselenii La Yurt v Severo-Bovtochnom Budjake. SSPK, vup. XV, 2009, 124-129 // В.И. Паша, С.М. Агульников, С.С. Попович, Жилой комплекс позднего бронзового века на поселении Ла-Юрт в Северо-Восточном Буджаке. ССПК, вып. XV, 2009, 124-129.
- Rafalovich, Cherniakov 1982:** I.A. Rafalovich, I.T. Cheniakov, Komratsoe poselenie epokhi pozdnei bronzы. Arkheologicheskie pamiatniki Severo-Zapadnogo Prichernomor'ia (Kiev 1982), 53-66 // И.А. Рафалович, И.Т. Черняков Комратское поселение эпохи поздней бронзы. Археологические памятники Северо-Западного Причерноморья (Киев 1982), 53-66.
- Romashko 1996:** V.A. Romashko, O kontaktnoi zone kul'tur valikovoі keramiki. Severo-Vostochnoe Priazov'e v sisteme Evraziiskikh drevnostei, ch. 2, (Donetsk 1996), 66-69 // В.А. Ромашко, О контактной зоне культур валиковой керамики // Северо-Восточное Приазовье в системе Евразийских древностей, ч. 2, (Донецк 1996) 66-69.
- Romashko 2013:** V.A. Romashko, Zakliuchitel'yi etap pozdnego bronzovogo veka Levoberejnoi Ukrainy (po materialam Boguslavsko-Belozerskoi kul'tury) (Kiev 2013) // В.А. Ромашко, Заключительный этап позднего бронзового века Левобережной Украины (по материалам Богуславско-Белозерской культуры) (Киев 2013).
- Sava 2002:** E. Sava Materialele din epoca bronzului târziu din așezarea Mereni. Arheologia Moldovei XXV, 69-92.
- Sava et all. 2017:** E. Sava, E. Kaizer, M. Syrбу, E. Mistreanu, Novye issledovania poselenii s „zol'nikami” epokhi pozdnei bronzы v Pruto-Dnestrovskom mejdurech'e. Sbornik statei k 90-letiu L.S. Kleina (Sankt-Peterburg 2017),

151-278 // Е. Сава, Э. Кайзер, М. Сырбу, Е. Мистрян, Новые исследования поселений с «зольниками» эпохи поздней бронзы в Пруто-Днестровском междуречье // Сборник статей к 90-летию Л.С. Клейна (Санкт-Петербург 2017), 151-278.

Subbotin 1965: L.V. Subbotin, Rabota otriada „Junyi arkhеolog” Bolgratskoi shkoly Nr. 2. KSOGAM (Odessa 1965), 195-205 // Л.В.Субботин, Работа отряда «Юный археолог» Болградской школы № 2. КСОГАМ (Одесса 1965), 195-205.

Teslenko, Ostapenko 2000: D.L. Teslenko, M.A. Ostapenko, Megalitchne kul'tove sporedjennia dobi bronzi na o. Khortitsia. Problemi Arkheologii Podniprovia, 2000, 73-95 // Д.Л. Тесленко, М.А. Остапенко, Мегалітичне культове спорудження доби бронзи на о. Хортиця. Проблеми археології Подніпров, 2000, 73-95.

Vanchugov 1981: V.P. Vanchugov, Poselenie pozdnego bronzovogo veka Ialpuг-IV v Nijnem Podunav'e. Pamiatniki drevnikh kul'tur Severo-Zapadnogo Prichernomor'ia (Kiev), 92-104 // В.П.Ванчугов. Поселение позднего бронзового века Ялпуг-IV в Нижнем Подунавье. Памятники древних культур Северо-западного Причерноморья (Киев 1981), 92-104.

Vanchugov 1990: V.P. Vanchugov, Belozerskie pamiatniki v Severo-Zapadnom Prichernomor'e. (Kiev 1990) // В.П. Ванчугов, Белозерские памятники в Северо-Западном Причерноморье. (Киев 1990).

Vanchugov at all. 1991: V.P. Vanchugov, A.G. Zaginailo, V.G. Kushnir, V.G. Petrenko, Voronovka-II poselenie pozdnego bronzovogo veka v Severo-Zapadnom Prichernomor'e. (Kiev 1991) // В.П. Ванчугов, А.Г. Загинайло, В.Г. Кушнир, В.Г. Петренко, Вороновка-II поселение позднего бронзового века в Северо-Западном Причерноморье. (Киев 1991).

Vanchugov, Toshshеv, Cherniakov 1985: V.P. Vanchugov, G.N. Toshshеv, I.T. Cherniakov, Zemlianka pozdnego bronzovogo veka iz Nijnego Podunav'ia. Pamiatniki drevnei istorii Severo-Zapadnogo Prichernomor'ia. (Kiev 1985), 22-27 // В.П. Ванчугов, Г.Н. Тошчев, И.Т. Черняков, Землянка позднего бронзового века из Нижнего Подунавья. Памятники древней истории Северо-Западного Причерноморья (Киев 1985), 22-27.

Serghei Agulnikov, specialist principal, Agenția Națională de Arheologie, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Chisinau, str. Eminescu 50, MD 2012, e-mail: agulnikov-budjak@mail.ru